

ERKIN VOHIDOV SHE'RIYATIDA METAFORANING BADIY-ESTETIK VAZIFASI

Elmurodova Malika Alisher qizi

Navoiy Davlat Universiteti "O'zbek tili va adabiyoti" yo'nalishi

1-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18033929>

Annotatsiya. Mazkur maqolada XX asr o'zbek she'riyatining yirik namoyandasi Erkin Vohidov ijodida metaforaning badiiy-estetik va semantik vazifalari tahlil qilinadi. Tadqiqotda metafora shoir poetik tafakkurining muhim unsuri sifatida qaralib, uning obraz yaratish, lirik kechinmalarni chuqurlashtirish hamda falsafiy g'oyalarni umumlashtirishdagi roli ochib beriladi. Maqolada Erkin Vohidovning "Ayrilish" va "Sadoqat" she'rlari asosida metaforaning funksional xususiyatlari, ramziy mazmuni va individual mualliflik talqini aniqlanadi.

Kalit so'zlar. Erkin Vohidov, metafora, badiiy obraz, she'riyat, ayriqliq, sadoqat, ramz, falsafiy lirika, poetik tafakkur.

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ МЕТАФОРЫ В ПОЭЗИИ ЭРКИНА ВОХИДОВА

Эльмуродова Малика Алишер кизи

Навоийский государственный университет,

факультет «Узбекский язык и литература» 1 курс магистратуры

Аннотация. В данной статье анализируются художественно-эстетические и семантические функции метафоры в творчестве Эркина Вохидова, выдающейся фигуры узбекской поэзии XX века. В исследовании рассматривается метафора как важный элемент поэтического мышления поэта, раскрывается её роль в создании образа, углублении лирического опыта и обобщении философских идей. В статье определяются функциональные свойства, символическое содержание и индивидуальная авторская интерпретация метафоры на основе стихотворений Эркина Вохидова «Айрлиш» и «Садокат».

Ключевые слова. Эркин Вохидов, метафора, художественный образ, поэзия, разлука, садокат, символ, философская лирика, поэтическая мысль.

THE ARTISTIC-AESTHETIC FUNCTION OF METAPHOR IN ERKIN VOKHIDOV'S POETRY

Elmurodova Malika Alisher qizi

Navoi State University, Department of "Uzbek Language and Literature"

1st year master's student

Annotation. This article analyzes the artistic-aesthetic and semantic functions of metaphor in the work of Erkin Vokhido, a major figure in 20th century Uzbek poetry. The study considers metaphor as an important element of the poet's poetic thinking, revealing its role in creating an image, deepening lyrical experiences, and generalizing philosophical ideas. The article identifies the functional properties, symbolic content, and individual author's interpretation of metaphor based on Erkin Vokhido's poems "Ayrilish" and "Sadoqat".

Keywords. Erkin Vokhidov, metaphor, artistic image, poetry, separation, sadoqat, symbol, philosophical lyrics, poetic thought.

Kirish

O‘zbek she‘riyatida metafora badiiy tafakkurning eng muhim ifoda vositalaridan biri sifatida alohida o‘rin tutadi. Ayniqsa, XX asr ikkinchi yarmi o‘zbek adabiyotida metafora shoirning dunyoqarashi, ruhiy kechinmalari va falsafiy mulohazalarini ixcham, ammo ta‘sirchan shaklda ifodalash imkonini bergan asosiy poetik vositaga aylandi. Shu jihatdan qaralganda, Erkin Vohidov ijodi metaforik tafakkurning yuksak namunalarini o‘zida mujassam etgan noyob badiiy maktab sifatida namoyon bo‘ladi. Shoir she‘riyatida metafora nafaqat bezak vazifasini bajaradi, balki obraz yaratish, tuyg‘ularni chuqurlashtirish, ijtimoiy va axloqiy g‘oyalarni badiiy umumlashtirishning muhim vositasi bo‘lib xizmat qiladi.

Asosiy qisim

Erkin Vohidov metaforalari ko‘pincha oddiy, hayotiy hodisalarga tayangan holda yaratiladi, ammo ular ortida katta falsafiy mazmun yashiringan bo‘ladi. Shoir uchun metafora tashqi o‘xshatish emas, balki ichki ruhiy holatni ifodalash shaklidir. Ayniqsa, insoniy tuyg‘ular - muhabbat, ayriliq, sadoqat, vatanparvarlik, umr va vaqt tushunchalari Vohidov she‘riyatida chuqur metaforik umumlashmalar orqali ochib beriladi. “Ayrilish” va “Sadoqat” she‘rlari bunga yorqin misol bo‘la oladi.

“Ayrilish” she‘rida metafora inson taqdiridagi o‘tkinchilik, qisqa visol va muqarrar hijron g‘oyalarni ifodalashda markaziy o‘rin egallaydi. She‘rning asosiy metaforik tayanchi - kemalar obrazidir. Shoir sevishganlarning uchrashuvini kemalarning dengizda qisqa lahzaga yonmayon kelishiga qiyoslaydi. Bu metafora tasodifiy emas. Kema - bu yo‘l, taqdir va harakat ramzi. Har bir kema o‘z manziliga yo‘nalgani kabi, insonlar ham o‘z hayot yo‘li bilan yashaydi. Shu bois ularning uchrashuvi ham, ayrilishi ham muqarrar va vaqtinchadir.

She‘rda keltirilgan:

Bir lahzadek o‘tdi-yu ketdi

Nogahoniy bu qisqa visol.

Kemalardek uchrashgan edik,

Ayirilurmiz kemalar misol.

misralari ayriliqning tasodifiy emas, balki hayot qonuniyatiga bo‘ysunganligini metaforik tarzda ifodalaydi. Bu yerda metafora fojiali ohangda emas, balki sokin va qabul qilingan taqdir sifatida talqin etiladi. Shoir muhabbatni dramatik ehtiros bilan emas, balki yetuk falsafiy mushohada bilan tasvirlaydi. Metaforaning kuchi shundaki, u o‘quvchini majburan qayg‘uga solmaydi, balki hayot haqidagi teran o‘yga chorlaydi.

“Ayrilish” she‘ridagi yana bir muhim metaforik qatlam - sohil va shamol obrazlaridir.

Sohillarda sayr aylagan on

So‘z ochmoqqa jur‘at qilmadim.

Bu quvonchlar so‘ngida hijron

Borligini, netay, bilmadim.

Suzarkansan manzilga tomon,

Oq yo‘l tilab qolgum, dilrabo.

Yetkazgin deb sohilga omon

Shamollarga qilgum iltijo.

Sohil - bu osoyishtalik va manzil ramzi bo'lsa, shamol - kuch, taqdir va ilohiy irodaning timsolidir. Lirik qahramon sevgilisini shamollarga topshirib, uni manzilga omon yetkazishni so'raydi. Bu holat metafora orqali muhabbatning fidokorona va bevosita manfaatdan xoli ekanini ko'rsatadi. Shoir sevgini egalik emas, duo va tilak darajasiga ko'taradi.

SADOQAT

*Keksa qayrag'ochning
Ildizin ochib,
Tortdilar qo'sh arqon solib belidan.
Lekin u tuproqqa panjasin sanchib,
Sira qo'zg'almasdi
Ungan yeridan...
Nihoyat gurs etib yerga quladi,
Butab, so'ng ko'tarib ketdilar, biroq
U o'z panjasida olib jo'nadi
Yashagan yeridan
Bir siqim tuproq.*

“Sadoqat” she’rida esa metafora axloqiy-falsafiy mazmun kasb etadi. Bu asarda markaziy metaforik obraz - keksa qayrag’ochdir. Daraxt obrazi xalq og’zaki ijodi va mumtoz adabiyotda ko’pincha inson, avlod, ildiz va hayot ramzi sifatida qo’llaniladi. Erkin Vohidov ushbu an’anani zamonaviy falsafiy mazmun bilan boyitadi. Qayrag’ochning ildizi bilan tuproqni mahkam tutib turishi sadoqat, vatanparvarlik va o’zlikka sodiqlik timsolidir. She’rda daraxtning qulatilishi tasviri orqali insonning jismonan yengilishi, ammo ma’nan taslim bo’lmasligi g’oyasi ilgari suriladi. Eng kuchli metafora she’r yakunida namoyon bo’ladi: daraxt o’zi bilan bir siqim tuproqni olib ketadi. Bu obraz sadoqatning eng oliy ko’rinishi - o’z ildizini, vatanini, o’tgan umrini tark etmaslik ramzidir. Metafora bu yerda ochiq shior emas, balki kuchli badiiy umumlashtirish vositasidir. Ushbu she’rda metafora ijtimoiy va milliy mazmun bilan uyg’unlashadi. Qayrag’och - bu shunchaki daraxt emas, balki o’zligini unutmagan inson, milliy xotira va vatan bilan uzviy bog’langan ruh ramzidir. Shoir metafora orqali sadoqat tushunchasini abstrakt emas, balki ko’rinarli va ta’sirchan obrazda ifodalaydi.

Xulosa

Umuman olganda, Erkin Vohidov she’riyatida metafora badiiy tafakkurning markaziy unsuri hisoblanadi. U orqali shoir inson ruhiyati, jamiyat, vaqt va taqdir masalalarini chuqur falsafiy umumlashtirishga erishadi. Metaforalar tabiiy, majburiylikdan xoli va o’quvchi tafakkurini faol harakatga keltiradigan xususiyatga ega. Shoir metaforani bezak uchun emas, balki ma’no yaratish uchun ishlatadi. Shu bois Erkin Vohidov metaforalari o’zbek she’riyatida yuksak badiiy-estetik qadriyat sifatida baholanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Vohidov E. *Tanlangan asarlar*. – Toshkent: G’afur G’ulom nomidagi nashriyot.
2. Karimov N. *XX asr o’zbek adabiyoti*. – Toshkent: Fan.
3. Yo’ldoshev B. *Badiiy til va poetika masalalari*. – Toshkent: Universitet.
4. Qo’chqorov R. *She’riy san’at va obraz*. – Toshkent: Ma’naviyat.
5. Rahmonov U. *O’zbek she’riyatida ramz va metafora*. – Toshkent.